

ARALASH YOSHLI GURUHLARDA RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLAR FAOLIYATI ASOSIDA BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Yuldasheva Feruza Rustamjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi yo'nalishi

2-bosqich magistranti

feruzayuldasheva114@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18538112>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada aralash yoshli guruhlarda faoliyat yurituvchi rivojlantiruvchi markazlar orqali bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning pedagogik asoslari yoritib berilgan. Tadqiqotda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish, ta'lim-tarbiya jarayonida integrativ yondashuvlardan foydalanish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, aralash yoshli guruhlarda bolalarning ijtimoiy, aqliy va shaxsiy rivojlanishiga rivojlantiruvchi markazlarning ta'siri ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: aralash yoshli guruhlar, rivojlantiruvchi markazlar, maktabga tayyorlash, maktabgacha ta'lim, pedagogik asoslar, individual yondashuv

Maktabgacha ta'lim tizimi bolani har tomonlama rivojlantirish va uni maktab ta'limiga tayyorlashda muhim bosqich hisoblanadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonini tashkil etishda yangi pedagogik yondashuvlar, innovatsion metodlar va rivojlantiruvchi muhitga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, aralash yoshli guruhlarda ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish masalasi dolzarb hisoblanadi.

Aralash yoshli guruhlar bolalarning o'zaro muloqoti, ijtimoiylashuvi va mustaqil faoliyatini rivojlantirishda katta imkoniyatlarga ega. Bunday guruhlarda rivojlantiruvchi markazlar faoliyati orqali bolalarning qiziqishlari, ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda ularni maktab ta'limiga puxta tayyorlash mumkin.

Aralash yoshli guruhlar turli yoshdagi bolalarni birgalikda tarbiyalashni nazarda tutadi. Bu esa kichik yoshdagi bolalarning katta yoshdagi bolalardan o'rnak olishi, katta yoshdagilarning esa yetakchilik va mas'uliyat hissini rivojlantirishiga xizmat qiladi. Bunday muhit bolalarda o'zaro yordam, hamkorlik va muloqot madaniyatini shakllantiradi.

Pedagogik nuqtai nazardan, aralash yoshli guruhlar bolalarning individual rivojlanish sur'atini hisobga olish imkonini beradi. Har bir bola o'z imkoniyati darajasida faoliyat olib boradi va bu jarayon majburiy emas, balki qiziqishga asoslanadi.

Rivojlantiruvchi markazlar bu bolalarning mustaqil va erkin faoliyatini tashkil etishga mo'ljallangan maxsus muhit bo'lib, ular quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

- nutq va savodga tayyorlash markazi
- matematika va mantiqiy fikrlash markazi
- ijodiy faoliyat (rasm, konstruktor, qo'l mehnati) markazi
- syujetli-rolli o'yinlar markazi
- tabiat va atrof-muhit bilan tanishuv markazi

Ushbu markazlarda bolalar yoshiga mos va qiziqarli topshiriqlar orqali bilim, ko‘nikma va malakalarni egallaydi. Eng muhimi, rivojlantiruvchi markazlar bolani majburiy o‘qitishga emas, balki erkin o‘rganishga undaydi.

Bolani maktabga tayyorlash jarayoni faqat savod chiqarish yoki hisoblashni o‘rgatish bilan cheklanmaydi. Bu jarayon quyidagi pedagogik asoslarni o‘z ichiga oladi:

- bolaning psixologik tayyorgarligi
- mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyati
- nutq va muloqot ko‘nikmalarining rivojlanishi
- ijtimoiy moslashuv va intizom

Rivojlantiruvchi markazlar orqali tashkil etilgan ta‘lim jarayoni bolalarda maktabga bo‘lgan ijobiy munosabatni shakllantiradi. Aralash yoshli guruhlarda esa bolalar maktab muhitiga yaqinlashgan holda, qoidalarga rioya qilish va topshiriqlarni bajarishga o‘rganadi.

Mening fikrimcha, aralash yoshli guruhlarda rivojlantiruvchi markazlar asosida ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etish bolalarni maktabga tayyorlashning eng samarali usullaridan biridir. Chunki bu yondashuv bolani majburiy o‘qitishdan ko‘ra, uning tabiiy rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydi. Bunday muhitda bola o‘zini erkin his qiladi, mustaqil harakat qiladi va bilim olishga qiziqishi ortadi.

Xulosa qilib aytganda, aralash yoshli guruhlarda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini to‘g‘ri tashkil etish bolalarni maktab ta‘limiga tayyorlashda muhim pedagogik ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv bolalarning aqliy, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishini ta‘minlaydi. Rivojlantiruvchi markazlar orqali tashkil etilgan ta‘lim jarayoni maktabgacha ta‘lim sifatini oshirishga xizmat qiladi va bolalarni keyingi ta‘lim bosqichiga muvaffaqiyatli moslashishiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim konsepsiyasi. Toshkent, 2021.
2. G‘afforova T. *Maktabgacha pedagogika*. Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
3. Vygotskiy L.S. *Bolalar rivojlanishining psixologik asoslari*. Moskva, 2019.
4. Montessori M. *The Absorbent Mind*. New York, 2018.
5. Davletshin M. *Bolalar psixologiyasi*. Toshkent, 2017.